

13.00.00 - PEDAGOGIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 2 | 2026 | ISSN: 2181-1571

KONTEKSTUAL YONDASHUV ASOSIDA 8-SINF O‘QUVCHILARIGA ‘‘TURLI MUHITLARDA ELEKTR TOKI’’ BO‘LIMINI HAYOTIY VAZIYATLAR BILAN BOG‘LAB O‘QITISH SAMARADORLIGI**Dehqonova Oxista Qosimjonovna^{*1}, Umrzoqova Zarina²**¹ *Farg‘ona davlat universiteti*² *FarDu*

* ✉ dehqonova86@bk.ru

*Received: 01 June 2026 | Accepted: 01 June 2026***ANNOTATSIYA**

maqolada umumta‘lim maktablarining 8-sinf o‘quvchilarida ‘‘Turli muhitlarda elektr toki’’ bo‘limining mavzularini kontekstual yondashuv asosida o‘qitish samaradorligi yotitilgan. Fizik qonuniyatlarni o‘quvchilarga tushuntirishda hayotiy muammolar, kundalik misollar va o‘xshatishlar bilan bog‘lab o‘qitish yaxshi samara berishi asoslab beriladi. Tadqiqot doirasida 8-sinf fizika fanining turli muhitlarda elektr toki bo‘limidagi suyuqliklarda elektr toki, elektroliz jarayoni, metallarda elektr toki, gazlarda elektr toki va vakuumda elektr toki mavzularini kontekstual yondashuv asosida o‘qitish bo‘yicha dars ishlanmasi tuzildi. Taklif etilgan metodga asosan nazorat va tajriba sinflarida kuzatuvlar va tahlillar olib borildi. Natijada kontekstual ta‘lim tizimining fizika o‘qitish metodikasidagi yuqori samaradorligi va ahamiyati aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Kontekstual yondashuv, fizik qonuniyatlarni, hayotiy vaziyatlar, elektroliz, elektr toki, samaradorlik.**KONTEKSTUAL YONDASHUV ASOSIDA 8-SINF O‘QUVCHILARIGA ‘‘TURLI MUHITLARDA ELEKTR TOKI’’ BO‘LIMINI HAYOTIY VAZIYATLAR BILAN BOG‘LAB O‘QITISH SAMARADORLIGI****Dehqonova Oxista Qosimjonovna¹**dehqonova86@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2025-3182>**Umrzakova Zarina²**umurzaqovazarina6@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0006-7786-3148>**Farg‘ona davlat universiteti**

Bugungi globallashuv davrida yoshlarga chuqur bilim berib, jamiyat uchun yetuk kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifalardan biri bo‘lib kelmoqda. Buning uchun esa ta‘lim sohasidagi bir qator muammo va qiyinchiliklarni bartaraf etish lozim. Jumladan, fizika odatda turli darajadagi maktab fanlari reytingida qiyinchilik bo‘yicha oldingi o‘rinlarni egallaydi hamda ko‘plab o‘quvchilarning umumiy bilim, malaka va ko‘nikmalari past darajada. Buning asosiy sababi esa o‘quvchilar uchun turli fizik jarayonlar, terminlar, qonun-qoidalar va formulalarning tub mazmun mohiyatini tushunish jiddiy qiyinchilik keltirib chiqaradi. Bularning barchasi ularning hayotida qanchalik ahamiyatga ega ekanligini anglasha olmaydi, ‘‘Buni ko‘proq qayerda uchratamiz?, Bu bizga nega kerak?’’ kabi savollar qurshovida qoladi. Shu sababli fizika o‘qituvchisi oldida quyidagi muammolar turibdi: o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ularga fizik qonunlar

va formulalarni avtomatik yod oldirish o'rniga ularning asl mazmun-mohiyatini tushunishga ko'mak berish, o'quvchilarning yuqoridagi kabi savollariga javob berish[1].

Bu borada esa kontekstual ta'lim tizimi (KTT)dan foydalanish ancha samarali usul hisoblanadi. Kontekstual ta'lim fanlarni hayotiy muammolar bilan bog'lab o'qitishga asoslangan bo'lib, ayniqsa fizika darslarida qo'llanilsa o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, o'rganilgan bilim tez va uzoq muddat esda qolishini taminlash, amalda qo'llay olish ko'nikmasini oshirish, tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatini oshirish kabi vazifalarda samarali yordam beradi. Buning uchun o'qituvchi o'rgatilayotgan fizik jarayonni o'quvchilar real hayotda qayerlarda uchratishi mumkinligi, qanday sohalarida qo'llanilishi va fanlararo integratsiyasi (masalan, kimyo, biologiya, astronomiya) kabi masalalarga alohida to'xtalib o'tishi kerak. Qolaversa, turli zamonaviy texnologiyalar yoki animatsiyalardan foydalanib, ushbu fizik jarayonni qanday kechishi va amaliy ahamiyatini namoyish qilib berishi mumkin[2], [3].

Shu nuqtai nazardan maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, 8-o'quvchilariga turli muhitlarda elektr toki mavzularini kontekstual yondashuv asosida hayotiy muammolarga bog'lab o'qitish samaradorligini aniqlash, tahlil qilish, ushbu tizimga asoslangan dars ishlanma tuzish va amalda qo'llash zarurati kelib chiqadi. Kontekstual yondashuv o'quvchilarga ular uchun mavhum bo'lib tuyulgan ushbu fizik jarayonlarning mohiyatini oson anglab olishga yordam beradi. Bu orqali ular avvalgiday faqatgina darslikda belgilangan qoidalar va formulalarni yod olish bilan chegaralanmay, ana o'sha qoida va formulalar nimani anglatishini, tub mazmun mohiyatini teran anglab olish, kundalik vaziyatlarga bog'lay olish va hayotiy muammolarni yechishda qo'llay olish imkoniyatiga ega bo'ladi[4], [5].

Turli muhitlarda elektr toki mavzularida kontekstual yondashuvning samaradorligi quyidagi jihatlarda namoyan bo'ladi:

№	Mavzular	Hayotiy misol(kontekst)	Amaliy ahamiyati	Kundalik vaziyatlarga o'xshatishlar
1.	Metallarda elektr toki	lampaning yonishi; telefonning zaryadlanishi; ventilyator ishlashi; muzlatkich kompressori; changyutgich ishlashi; kir mashinasi ishlashi.	Elektr energiyasi uzatiladi. Maishiy texnika ishlaydi. Energiya issiqlikka aylantiriladi. Avtomobillar va texnikalarda. Qurilish va sanoat.	Metallarda (mis, alyuminiy sim, o'tkazgichlarda elektr tokining oqishi quvurlardagi suvning oqimiga o'xshaydi. Tok tashuvchi zaryadli zarralar(elektronlar) mayda suv tomchilariga o'xshaydi.
2.	Suyuqliklarda elektr toki	tuzli suv chiroqni yoqishi; akkumlyator ishlashi; odam tanasi tok o'tkazishi; metal buyumlarni qoplash – 'oltin qoplama'.	Elektr texnikada: akkumlyatorlar; galvanik elementlar; Kimyo sanoatida: metal ajratib olish; suyuqliklarni tozalash; Tibbiyotda: EKG, EEG apparatlarida, fizioterapiya jarayonlarida.	Musbat zaryadli ionlar katodga manfiy zaryadli ionlar anodga tomon harakatlanishini, bolalar o'yin vaqtida 2 guruhga ajralib ikki tomga yugurishlariga o'xshatish mumkin.

№	Mavzular	Hayotiy misol(kontekst)	Amaliy ahamiyati	Kundalik vaziyatlarga o'xshatishlar
3.	Elektroliz jarayoni	toza suv tok o'tkazmay, tuzli suv tok o'tkazishi tajribasi; inson tanasidan tok o'tishi; telefon, akkumlyator, quloqchinlar ichidagi batareyalarning ishlashi.	Mis, oltin, kumush, alyuminiy kabi qimmat metallar, vodorod, kislorod kabi gazlar ajratib olish; Alyuminiy ranglash, telefon korpuslari, velosiped ramalarini anodlash; Tibbiyotdagi elektrofarez Avtomobillarda akkumlyator ishlashi	Ion bog'lanish jarayonida ro'y beradigan atom qatlamlaridagi elektronlar bo'sh qatlamni to'ldirib, yoki ortiqcha elektron chiqarib yuborilishini stullar o'yiniga o'xshatish mumkin. Bo'sh stul bo'lsa darhol kimdir kelib o'tiradi, stul kam bo'lib odam ortiqcha bo'lsa bittasi chiqarib yuboriladi.
4.	Gazlarda elektr toki	Chaqmoq; Neon lampalar; Gaz razryadli lampalar; Payvandlash; Plazmalı televizorlar – Ichida ionlashgan gaz(plazma) nur chiqaradi; Yonayotgan olovdan tok o'tishi – olov Ichida gaz ionlashgan bo'ladi, shuning uchun undan tok o'tadi.	Diagnostika, tibbiyot – roentgen apparatlari, gaz sensorlari gaz ionlashganda o'tadigan tokka asoslanadi; Gaz detektorlari; Sanoat – payvandlash, metall kesish ionlashgan gazga asoslanadi. Shamolatgichlar, havo tozalagichlar; Kosmik texnologiyalar	Kuchli elektr maydon, yuqori harorat, radiaktiv zarralar kabi tashqi ta'sirlar bo'lmasa gazlarda ham tok bo'lmaydi. Stadiondagi bir to'p sportchilar atom zarralari desak, ularga tashqi ta'sir ya'ni hakam ishorasi bo'lmaguncha tinch turishadi, tashqi ta'sir bo'lgach elektronlar va ionlar kabi ikki tomonga yugura boshlashadi.

Tadqiqot Farg'ona shahar 3-umumiy o'rta ta'lim maktabi 8-sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazildi. Tahlil 2 bosqichda amalga oshirilib, birinchi bosqichda o'quvchilarga turli muhitlarda elektr toki mavzularidan biri an'anaviy, kontekstual bo'lmagan yo'nalishda o'qitildi, odatiy darslik asosida formula va qoida yodlash, doimiy masala yechish usullari bilan dars olib borildi. Ikkinchi bosqichda esa ayni shu sinfga ushbu bo'limning keyingi mavzusi kontekstual yondashuv asosida o'qitildi. Mavzuga oid hayotiy misollar, uning amaliy ahamiyati va tushunishga oson bo'lishi uchun turli sodda o'xshatishlar aytiladi. Shuningdek, imkon qadar mavzuga oid hayotiy misollar tasvirlangan videoroliklar namoyish etildi. Mavzuning boshqa fanlar bilan integratsiyasi ham tushuntirib o'tildi. Tadqiqot natijalariga asoslanib shuni ta'kidlash mumkinki, kontekstual yondashuvga asoslangan darsdan so'ng o'quvchilarda mavzu mohiyatini anglash samaradorligi sezilarli darajada oshdi. O'quvchilar mavzuga doir berilgan savollarga avvalgiday darslikdan mohiyatini tushunmay turib yodlangan qoidalarni eslashga urunib emas, o'z tasavvurlarida hosil aniq va sodda tushunchalarni hech qanday qiyinchiliklarsiz bayon eta olishdi.

Umumta'lim maktablarining 8-sinflarida turli muhitlarda elektr toki mavzularini hayotiy muammolar bilan bog'lashda kontekstual yondashuvni qo'llash samaradorligi sezilarli darajada yuqori ekanligi, ushbu yondashuv o'quvchilarga mavzularni oson o'zlashtirishlariga ko'mak berishi tajriba natijalari orqali tasdiqlandi. Ishlab chiqilgan kontekstual yondashuv metodlari fizika fanining boshqa bo'limlarini, ayniqsa ko'rish imkonsiz, tasavvur qilish esa murakkab bo'lgan mavzularini ham shu uslubda o'qitish yuqori ko'rsatkichlarga olib chiqishi mumkinligini ko'rsatadi.

References

- [1] 1. G'ofurov, Q., Ahmedov, Z. Fizikadan o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2019.
2. 8-sinf Fizika darsligi. (Mualliflar: T. Tursunov va boshq.). – Toshkent: O'qituvchi, 2022.
3. Rafiqov, M. Umumiy fizika kursi. Elektr va magnitizm. – Toshkent: Texnika, 2018.
4. Назаров, У., Холиқов, Б. Elektr va magnit hodisalar. – Toshkent: Fan, 2017.

5. Contextual Teaching and Learning (CTL): Johnson, Elaine B. Contextual Teaching and Learning: What It Is and Why It's Here to Stay. – Thousand Oaks: Corwin Press, 2002.